

Alteraciones metabólicas e interconexión de rutas en la anemia perniciosa

Autores:

-Perez Velasquez Jhareth Ariana, Medicina Humana 0009-0005-6122-2752; 100135943@cientifica.edu.pe

Resumen:

La anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune caracterizada por la deficiencia de vitamina B12 debido a la ausencia del factor intrínseco, lo que afecta a procesos claves, como la síntesis de ADN, la metilación celular y el metabolismo energético. En este trabajo se aborda su fisiopatología general, incluyendo las manifestaciones clínicas típicas como anemia megaloblástica. Se explica las rutas bioquímicas afectadas: el ciclo de los folatos y su impacto en la síntesis de nucleótidos, la conversión de homocisteína en metionina y su relación con la formación de S-adenosilmetionina (SAM), esencial para la metilación de ADN y mielina, así como la vía de metilmalonil-CoA y su conexión con el ciclo de Krebs y la acumulación neurotóxica de ácido metilmalónico. Además, se presentan las pruebas diagnósticas clave, como el hemograma, marcadores séricos y anticuerpos específicos, y se integran estos hallazgos bioquímicos con la clínica del paciente, enfatizando la importancia del tratamiento oportuno con vitamina B12 para evitar secuelas neurológicas irreversibles.

Abstract

Pernicious anemia is an autoimmune disease characterized by vitamin B12 deficiency due to the absence of intrinsic factor, which affects key processes such as DNA synthesis, cellular methylation, and energy metabolism. This paper addresses its general pathophysiology, including typical clinical manifestations such as megaloblastic anemia. The affected biochemical pathways are explained: the folate cycle and its impact on nucleotide synthesis, the conversion of homocysteine to methionine and its relationship to the formation of S-adenosylmethionine (SAM), essential for DNA and myelin methylation, as well as the methylmalonyl-CoA pathway and its connection to the Krebs cycle and the neurotoxic accumulation of methylmalonic acid. In addition, key diagnostic tests, such as complete blood count, serum markers, and specific antibodies, are presented, and these biochemical findings are integrated with the patient's clinical picture, emphasizing the importance of timely treatment with vitamin B12 to prevent irreversible neurological sequelae.

Palabras clave:

Anemia perniciosa, vitamina B12, factor intrínseco, folato, ADN

Contextualización inicial:

La anemia perniciosa es una forma de anemia megaloblástica causada por la deficiencia de vitamina B12, resultado de un trastorno autoinmune que impide la producción del factor intrínseco, necesario para su absorción intestinal. Bioquímicamente, la vitamina B12 es clave en dos reacciones: la conversión de homocisteína en metionina, esencial para la síntesis de ADN, y la transformación de metilmalonil-CoA en succinil-CoA, importante en el metabolismo de lípidos y aminoácidos. Su deficiencia afecta principalmente a la médula ósea, provocando eritrocitos anormales, y al sistema nervioso, causando síntomas neurológicos progresivos.

Objetivos:

- Explicar el papel de la vitamina B12 como coenzima en la remetilación de homocisteína y la conversión de metilmalonil-CoA, y cómo su deficiencia altera la síntesis de ADN, la metilación y el metabolismo energético.
- Relacionar la deficiencia de B12 con la interrupción del ciclo del folato, provocando megaloblastosis por fallo en la síntesis de nucleótidos y afectación de tejidos de alta proliferación como la médula ósea.
- Interpretar los marcadores bioquímicos clave en el diagnóstico de anemia perniciosa (vitamina B12, homocisteína, ácido metilmalónico, anticuerpos anti-factor intrínseco), entendiendo su base molecular.

Definición

La anemia perniciosa es un trastorno autoinmune relativamente poco frecuente que causa una disminución en la absorción de vitamina B12 (cobalamina) en la dieta, lo que resulta en deficiencia de B12 y posterior anemia megaloblástica. Afecta a personas de todas las edades en todo el mundo, especialmente a los mayores de 60 años. A pesar de los avances en la comprensión, el diagnóstico puede ser difícil para los médicos debido a su complejidad, el amplio espectro de presentación clínica y las limitaciones de las pruebas diagnósticas disponibles actualmente. Una vez diagnosticado, el tratamiento inmediato con suplementos de B12 suele revertir la anemia del paciente; sin embargo, requerirá suplementación y seguimiento de por vida (1)

Etiología

La anemia perniciosa tiene una gran variedad de causas, pero se basa fundamentalmente en un problema inmune. También, está considerada dentro del grupo de anemias megaloblásticas causada por una deficiencia de vitamina B12 secundaria a una deficiencia del factor intrínseco (FI) (1). Las células parietales del estómago son las encargadas de producir y secretar esta glicoproteína (factor intrínseco), la cual se une a la vitamina B12 y facilita su transporte al íleon terminal para su absorción. En enfermedades autoinmunes se fabrican anticuerpos anti-FI los cuales inhiben la unión de la vitamina B12 al FI, impidiendo de esta manera la formación del complejo B12/FI o su unión al complejo B12/FI, lo que no permite su absorción intestinal. (2)

Síntomas

El cuerpo normalmente almacena la vitamina B12 que obtiene de la alimentación. Es decir, lo va utilizando gradualmente con el tiempo, por lo que el organismo puede tardar de tres a cinco años en agotar las reservas de vitamina B12. Después, pueden pasar varios años más antes de que se presenten síntomas de anemia perniciosa.

Los síntomas pueden ir desde leves al inicio, por ejemplo:

- Diarrea o estreñimiento, náuseas, vómitos fatiga, falta de energía o mareo al pararse o hacer esfuerzo, pérdida del apetito, piel pálida (ictericia leve), dificultad para respirar, sobre todo durante el ejercicio, acidez, inflamación y enrojecimiento de la lengua o encías que sangran. (3)

Pese a ello, si se tiene niveles bajos de vitamina B12 por un largo tiempo, puede presentar daño al sistema nervioso y producir los siguiente:

- Confusión, pérdida de memoria a corto plazo, depresión, pérdida del equilibrio, entumecimiento y hormigueo en manos y pies, problemas de concentración, irritabilidad, alucinaciones, ilusiones, degeneración del nervio óptico que afecta la vista. (3)

Fisiopatología

La anemia perniciosa es una anemia megaloblástica causada por la malabsorción de vitamina B12, debido a la ausencia del factor intrínseco gástrico. La B12, esencial para la síntesis de ADN y la mielinización, al faltar provoca alteraciones hematológicas y neurológicas. Su deficiencia impide la remetilación de homocisteína y la conversión de metilmalonil-CoA, lo que genera acumulación de metabolitos tóxicos (homocisteína y ácido metilmalónico), disminución de S-adenosilmetionina y alteraciones en la metilación celular. Estas disfunciones bioquímicas llevan a daño neuronal, apoptosis y deterioro cognitivo (4).

Figura 1. Representación esquemática de la absorción, distribución, metabolismo, excreción de la vitamina B12, circulación enterohepática y captación y actividad celular

Figura 1. Schematic representation of vitamin B12 absorption, distribution, metabolism, excretion (ADME), enterohepatic circulation, and cellular uptake and activity. Tomado de: Temova Rakuša, Ž.; Roškar, R.; Hickey, N.; Geremia, S. Vitamin B12 in Foods, Food Supplements, and Medicines. A Review of Its Role and Properties with a Focus on Its Stability. *Molecules* 2023, 28 (240).<https://doi.org/10.3390/molecules28010240>.

Relevancia de las vitaminas B12 y B9 en la síntesis del ADN.

El tetrahydrofolato (THF), utilizado como sustrato en reacciones de poliglutamilación, también es capaz de captar un grupo metilo de la serina catalizada por la enzima serina hidroximetil transferasa dando lugar a N5, N10-metileno-THF un derivado inestable (5). La vitamina B9 en su forma N 10-formiltetrahydrofolato dona un carbono en dos reacciones para la estructura del Monofosfato de Inosina (IMP) mediante una formiltransferasa colocando los carbonos 2 y 8. Por otro lado, durante la síntesis de las pirimidinas, específicamente para formar la TMP, se utiliza N5, N10 - metileno-tetrahydrofolato, que dona su grupo metileno al carbono 5.

En el citoplasma, en su forma de Metilcobalamina, gracias a que el metil-tetrahydrofolato le haya cedido su metilo a la cobalamina, actúa como coenzima de la metionina sintasa, al ceder ahora este su metilo a la homocisteína para su conversión a metionina y a la vez la conversión del N5 metil-tetrahydrofolato a

tetrahidrofolato, para que este último pueda permitir la posterior síntesis de los nucleótidos que conocemos, a través de sus formas activas correspondientes (5). En contraposición, la vitamina B12 en su forma de Adenosilcobalamina es coenzima de la metil-malonil-CoA mutasa durante la isomerización del metilmalonil-CoA a Succinil CoA llevado dentro de la mitocondria; reacción necesaria en el metabolismo de aminoácidos, como la valina y la isoleucina.

Acumulación de N5-metil-THF.

Ante fallas en la conversión a Succinil-CoA va haber una acumulación de metilmalonil-CoA en forma de Ácido metilmalónico. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la vitamina B12, es un cofactor para la conversión de 5-metil-THF a THF, y así permitir la circulación del folato en sus diferentes formas activas, por lo que, ante un déficit de vit B12, el folato se almacena en forma de 5-metil-THF y se produce una síntesis alterada de ADN (6), debido a que, para la síntesis de purinas el donador de grupos formilo es el 10 formil-THF, y en la síntesis de timidilato (dTMP), el 5,10-metileno-THF, permitiendo la conversión de dUMP en dTMP.

En esa línea, la Anemia Megaloblástica, comúnmente causada por un déficit de ácido fólico (Vitamina B9) y/o cianocobalamina (vitamina B12), se encuentra caracterizada por presentar una macrocitosis en la serie roja, inmadurez nuclear y eritropoyesis ineficaz, causados por numerosos defectos en la síntesis de ADN. Debido a que como se aprecia hay problemas en la síntesis de los nucleótidos para la polimerización de la replicación del ADN, sin embargo, la información genética se sigue encontrado ahí, por lo que va a existir la formación del ARN (mediante vía alternas, como de la recuperación) y un crecimiento normal del citoplasma como parte del ciclo celular; pero no va existir una maduración eficiente del núcleo encontrando un desbalance llamado “asincronía madurativa nucleocitoplasma”, el cual va a ser un impedimento para que se continúe con la división celular, al tener como primer paso la división de núcleo, lo que va a ocasionar que tengamos células grandes, pero con un núcleo inmaduro.

Anemia perniciosa: Metabolismo de la metionina y SAM

El metabolismo de la metionina es una vía bioquímica esencial que vincula los procesos de metilación celular con el ciclo del folato y la vitamina B12. En condiciones normales, la metionina, un aminoácido esencial obtenido de la dieta, es transformada en S-adenosilmetionina (SAM), el cual actúa como el principal donador de grupos metilo en múltiples reacciones celulares. La síntesis de SAM ocurre gracias a la acción de la enzima metionina adenosiltransferasa, que combina la metionina con ATP. SAM participa en la metilación de ADN, ARN, proteínas, neurotransmisores, fosfolípidos y otros sustratos fundamentales para funciones celulares y neurológicas. Después de donar su grupo metilo, SAM se convierte en S-adenosilhomocisteína (SAH), la cual se transforma en homocisteína. La homocisteína puede convertirse de nuevo en metionina mediante una reacción catalizada por la enzima metionina sintasa. Este paso requiere como cofactor a la vitamina B12 (cobalamina) y al N5-metiltetrahidrofolato (N5-metil-THF), la forma activa del folato (7). Durante esta conversión, el grupo

Figura 2. Función de la cobalamina, como coenzima

Figura 2. Nouri A, Patel K, Montejó J, Nasser R, Gimbel D, Sciubba D, Cheng J. Vitamin B12 coenzyme function. The Role of Vitamin B12 in the Management and Optimization of Treatment in Patients With Degenerative Cervical Myelopathy. Global spine journal vol. 9,3 (2019): 331-337. doi:10.1177/2192568218758653

metilo del N5-metil-THF es transferido a la homocisteína para regenerar metionina, lo que permite cerrar el ciclo.

En la anemia perniciosa, la deficiencia de vitamina B12 bloquea la actividad de la metionina sintasa, lo que conlleva a una acumulación de homocisteína que puede resultar tóxico para el organismo y una reducción en la síntesis de metionina y SAM. Motivo por el cual, disminuyen las reacciones de metilación, especialmente aquellas necesarias para la síntesis y mantenimiento de la mielina, provocando alteraciones en la conducción de los impulsos nerviosos. Además, el tetrahidrofolato (THF) no se puede regenerar. Esto interfiere con la replicación del ADN en las células hematopoyéticas, originando anemia megaloblástica, caracterizada por la presencia de eritrocitos grandes e inmaduros.

Ruta del metilmalonil-CoA y ciclo de Krebs

Metabolismo de propionil-CoA (degradación de ácidos grasos impares, isoleucina, valina).

El propionil-CoA se genera principalmente durante la degradación de ácidos grasos con número impar de carbonos y de los aminoácidos isoleucina y valina. En la β -oxidación de estos ácidos grasos, se repiten ciclos que producen acetil-CoA hasta que queda una molécula de tres carbonos: el propionil-CoA. En cuanto a la valina e isoleucina, tras ser transaminadas por la aminotransferasa de cadena ramificada (BCAT) y descarboxiladas por el complejo α -cetoácido deshidrogenasa de cadena ramificada (BCKDH), generan propionil-CoA a través de varias reacciones. Este compuesto es luego convertido en succinil-CoA, un intermediario del ciclo de Krebs, mediante tres pasos: carboxilación a D-metilmalonil-CoA por propionil-CoA carboxilasa (con biotina como coenzima), conversión a L-metilmalonil-CoA por una racemasa, y finalmente isomerización a succinil-CoA por metilmalonil-CoA mutasa, que requiere vitamina B12 como cofactor.(8)

Figura 3. Representación esquemática de las fuentes de las que se puede obtener el propionyl CoA.

Figura 3. The figure illustrates key catabolic pathways leading to propionyl-CoA, highlighting mitochondrial conversion of valine and alanine, and the intermediary role of lactate in supporting gluconeogenic fluxes toward propionyl-CoA production. Tomado de: **Morris JA, Lickey BS, Liptak MD.** Insertion of cobalt into tetrapyrroles. In: Litwack G, editor. *Vitamins and Hormones*. Vol. 119. Cambridge (MA): Academic Press; 2022.

Conversión de metilmalonil-CoA a succinil-CoA

La conversión de L-metilmalonil-CoA a succinil-CoA es catalizada por la enzima metilmalonil-CoA mutasa, una isomerasa que requiere como coenzima la forma activa de la vitamina B12, la adenosilcobalamina. En esta reacción ocurre una reorganización intramolecular, donde el grupo carboxilo cambia de posición, generando succinil-CoA, un intermediario del ciclo de Krebs, capaz de producir 1 GTP, 1 FADH₂ y 1 NADH, equivalentes a unos 10 ATP. El mecanismo es químicamente complejo: la adenosilcobalamina facilita la ruptura homolítica del enlace carbono-cobalto, generando un radical libre esencial para el reordenamiento del sustrato. Esta enzima no funciona sin su coenzima, por lo que en deficiencia de vitamina B12 la reacción se detiene, provocando acumulación de metilmalonato en sangre y orina (aciduria metilmalónica). Esto resalta la importancia crítica de la vitamina B12 en el metabolismo energético, ya que sin ella, el carbono procedente del propionil-CoA no puede integrarse al ciclo de Krebs, comprometiendo la producción de energía y causando potenciales síntomas neurológicos y metabólicos graves (9).

Figura 4. Representación esquemática de la vía de conversión de propionil-CoA a succinil-CoA incluso considerando sus vías de regulación.

Figura 4. Activación de la metilmalonil-CoA mutasa (MCM) por adenosilcobalamina (AdoCbl); La MCM convierte L-metilmalonil-CoA en succinil-CoA utilizando AdoCbl, una forma activa de vitamina B12. En deficiencia de AdoCbl, se acumula ácido metilmalónico (MMA) y disminuye la producción de succinil-CoA, afectando la síntesis de energía y de hemo. **Tomado y adaptado de:** Offringa, A.K. et al. *Clinical implications of vitamin B12 as redox-active cofactor. Trends Mol Med.* 2021;27(10):931–934. <https://doi.org/10.1016/j.molmed.2021.07.002>

Deficiencia de B12

La conversión de L-metilmalonil-CoA a succinil-CoA es catalizada por la enzima metilmalonil-CoA mutasa, que requiere como coenzima a la adenosilcobalamina, la forma activa de la vitamina B12. Esta reacción es crucial para permitir que los carbonos provenientes del propionil-CoA, derivados de la degradación de ácidos grasos impares y ciertos aminoácidos (como valina e isoleucina), ingresen al ciclo de Krebs. En ausencia de vitamina B12, la enzima no puede funcionar, lo que lleva a la acumulación de metilmalonil-CoA, que se

convierte en ácido metilmalónico (MMA). Esta acumulación es neurotóxica, ya que el MMA interfiere con la función mitocondrial y la síntesis de mielina. Además, la vitamina B12 también es indispensable como coenzima de la metionina sintasa, que cataliza la conversión de homocisteína en metionina utilizando metiltetrahidrofolato como donador de grupos metilo. La deficiencia de B12 interrumpe esta reacción, provocando acumulación de homocisteína (asociada a daño vascular) y atrapamiento funcional del folato, contribuyendo a la anemia megaloblástica. Por tanto, la carencia de vitamina B12 tiene consecuencias neurológicas, hematológicas y metabólicas significativas. (10)

Pruebas de laboratorio

Hemograma completo (CSC). La sangre periférica constituye el objeto del hemograma [11].

Alteraciones morfológicas de los eritrocitos: observación del frotis de sangre al microscopio

Tabla 1: Valores de referencia de los recuentos celulares

	Hombres	Mujeres
Hematíes $10^6/\text{ml}$	5,21 (4,52-5,90)	4,60 (4,10-5,10)
Hemoglobina g/dl	15,7 (14,0-17,5)	13,8 (12,3-15,3)
Hematocrito (%)	46 (42-50)	40 (36-45)
Leucocitos $10^3/\text{ml}$	7,8 (4,4-11,3)	
Volumen corpuscular medio fl/hematies	88,0 (80,0-96,1)	
Concentración de hemoglobina corpuscular media g/dl	34,4 (33,4-35,5)	
Plaquetas $10^3/\text{ml}$	311 (172-450)	

Tabla 1: Seo IH, Lee YJ. Usefulness of complete blood count (CBC) to assess cardiovascular and metabolic diseases in clinical settings: a comprehensive literature review. *Biomedicines*. 2022;10(11):2697. doi:10.3390/biomedicines10112697.

Figura 5. Frotis de sangre al microscopio

Figura 5: Macrocitosis ovalada y neutrófilos hipersegmentados en la deficiencia de vitamina B12. By permission of the publisher: From Telford A, Li C. In *Atlas of Clinical Hematology*. Edited by JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine.

-Presencia de macrocitos. Los neutrófilos hipersegmentados son un signo temprano de megaloblastosis [12].

Prueba de ácido fólico y B12

-Ácido fólico: El rango normal es de 2.7 a 17.0 nanogramos por mililitro (ng/mL) [13].

-Vitamina B12: El rango normal suele estar entre 211 y 911 pg/ml [14].

Prueba de ácido metilmalónico

Valor normal: Menos de 270 nmol/L. Los niveles altos de ácido metilmalónico pueden ser signo de deficiencia de vitamina B12 [15].

Prueba de Homocisteína:

Valor normal: Menos de 15 $\mu\text{mol/L}$. [16].

Exámen Factor Intrínseco, Autoanticuerpo

Positivo: Si se detectan anticuerpos contra el factor intrínseco, indica una posible anemia perniciosa o alteración gástrica ($> 25 \text{ U/mL}$).

Negativo: Si no se encuentran anticuerpos, se considera un resultado normal ($< 20 \text{ U/mL}$) [17].

Exámen Anti Célula Parietal Gástrica

Positivo: Si se detectan anticuerpos contra las células parietales, indica una posible anemia perniciosa o alteración gástrica (Se considera resultado positivo cuando el índice es superior a 1) [18].

Negativo: Si no se encuentran anticuerpos, se considera un resultado normal.

Integración clínica y terapéutica:

Integración clínica

La anemia perniciosa se manifiesta por una tríada clásica: anemia macrocítica (VCM >100 fL), manifestaciones neurológicas y alteraciones gastrointestinales. Los exámenes de laboratorio muestran:

- Déficit severo de vitamina B12 (<100 pg/mL) .(19)
- Elevación de homocisteína y ácido metilmalónico (MMA), que incluso preceden a la anemia.
- Pancitopenia con neutrófilos hipersegmentados.(20)
- Evidencia de hemólisis intramedular: aumento de DHL y bilirrubina indirecta, con descenso de haptoglobina.(20)

Pruebas inmunológicas: anticuerpos anti-factor intrínseco (alta especificidad) y anti-células parietales (alta sensibilidad).

Estos hallazgos permiten correlacionar los mecanismos bioquímicos con los síntomas: fatiga, palidez y disnea de esfuerzo por anemia; parestesias, marcha inestable y deterioro cognitivo por desmielinización secundaria a la deficiencia de S-adenosilmetionina (SAM); y glositis atrófica e irritabilidad por afectación epitelial y neurológica combinada (21).

Tratamiento:

La terapia estándar consiste en vitamina B12 intramuscular:

- 1 mg diario × 1 semana → luego semanal por 1 mes → luego mensual de por vida.(20)
- Alternativamente, se usan dosis orales altas (≥1000 µg/día) si no hay compromiso neurológico y se garantiza adherencia.
- Corregir deficiencia de ácido fólico si coexiste (común en desnutrición, alcoholismo o embarazo).
- Educación del paciente sobre la naturaleza crónica de la enfermedad.

Evaluación de comorbilidades:

- **Gastritis atrófica:** implica riesgo de adenocarcinoma gástrico, por lo cual se sugiere control endoscópico.
- **Autoinmunidad asociada:** puede coexistir con Hashimoto, diabetes tipo 1 o Addison (22). Requiere evaluación hormonal y autoinmune periódica.

Monitoreo terapéutico:

- Reticulocitosis: al día 7-10 como primer signo.
- Recuperación del VCM: en semanas.
- B12 sérica: se normaliza en 1-2 meses.
- Clínica: mejora hematológica rápida; neurológica puede demorar más.

Consecuencias del tratamiento tardío:

- Daño neurológico irreversible por desmielinización, manifestado como ataxia, parestesias y deterioro cognitivo.
- Mayor riesgo de cáncer gástrico.
- Persistencia de síntomas neurológicos pese a corrección hematológica si el daño nervioso ya se ha establecido.

Conclusiones

La anemia perniciosa representa una patología autoinmune con implicancias bioquímicas profundas, donde la destrucción de células parietales gástricas y la pérdida del factor intrínseco comprometen la absorción de vitamina B12, afectando rutas metabólicas críticas para la síntesis de ADN, metilación celular y producción energética.

A nivel metabólico, la deficiencia de vitamina B12 impide la conversión de homocisteína en metionina (vía metionina sintasa), lo que reduce la síntesis de S-adenosilmetionina (SAM), el principal donador de grupos metilo. Esto conlleva alteraciones en la metilación del ADN, la síntesis de mielina y la función neuronal, contribuyendo a los síntomas neurológicos progresivos.

Simultáneamente, se ve alterada la vía mitocondrial de conversión de metilmalonil-CoA en succinil-CoA (vía metilmalonil-CoA mutasa), generando acumulación de ácido metilmalónico (MMA), un metabolito neurotóxico que interfiere con la función mitocondrial y con la síntesis de mielina.

Estas dos disrupciones bioquímicas explican la presentación clínica combinada: anemia megaloblástica por falla en la síntesis de nucleótidos (por atrapamiento del folato en forma de N5-metil-THF), pancitopenia por eritropoyesis ineficaz, y manifestaciones neurológicas por hipometilación y toxicidad mitocondrial.

Referencias bibliográficas:

1. Martínez M., Ventimiglia F., D'Agostino L. Deficiencia de vitamina B12 en gastritis autoinmune y anemia perniciosa. Pruebas bioquímicas y mecanismos inmunológicos implicados. *Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana* [Internet]. 2024;58(2):125-136. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53578357002>
2. Cardoso-Reyes M, Morales-Castillejos L. Efectos y tratamiento de la anemia perniciosa en la salud del adulto mayor. *Hematol Méx* 2022; 23 (3): 146-158. https://doi.org/10.24245/rev_hematol.v23i3.8121
3. Mathew, A.R.; Di Matteo, G.; La Rosa, P.; Barbati, S.A.; Mannina, L.; Moreno, S.; Tata, A.M.; Cavallucci, V.; Fidaleo, M. Vitamin B12 Deficiency and the Nervous System: Beyond Metabolic Decompensation—Comparing Biological Models and Gaining New Insights into Molecular and Cellular Mechanisms. *Int. J. Mol. Sci.* 2024, 25, 590. <https://doi.org/10.3390/ijms25010590>
4. Temova Rakuša, Ž.; Rožkar, R.; Hickey, N.; Geremia, S. Vitamin B12 in Foods, Food Supplements, and Medicines—A Review of Its Role and Properties with a Focus on Its Stability. *Molecules* 2023, 28, 240. <https://doi.org/10.3390/molecules28010240>
5. Tobar Karen, Tite Silvia. Efectos del déficit de vitaminas B9 y B12 en la génesis de la anemia megaloblástica. *Medisur* [Internet]. 2023 Dic [citado 29 de junio del 2025] ; 21(6): 1331-1337. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2023000601331
6. Jiménez J, Blanquer M, Perianes V, Palomino R. Pregrado de Hematología [Internet]. España: Asociación Española de Hematología y Hemoterapia; 2024 [citado el 29 de junio de 2025]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/citlib?info=open_link_libro&codigo=997354&orden=0
7. Dapuetto G, Vomero A, García L. Déficit de vitamina B12 en un lactante hijo de madre portadora de anemia perniciosa. [Internet]. 2022 Jun [citado 2025 Jun 30] ; 93(3): 410-415. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2452-60532022000300410&lng=es
8. Khan de Freitas N, Herrera Darias S, Ruiz Cavallazzi N, Guillén Chirinos GA, Baldoví Marín JF, Donaire Sanso G, et al. Deficiencia de vitamina B12: múltiples causas y una gran variedad de

- manifestaciones. *Rev Clin Esp*. 2023 Nov;223(Suppl 2):S1056–S1057.
doi:10.1016/S0014-2565(23)01260-2.
9. Carrillo Fernández L. Deficiencias vitamínicas e hipervitaminosis clínicamente relevantes. *FMC Form Med Contin Aten Primaria*. 2023 Mar;30(3):144–151. doi:10.1016/j.fmc.2022.10.006.
 10. Pardo-Cabello AJ, Manzano-Gamero V, Puche-Cañas E. Vitamina B12: ¿para algo más que el tratamiento de la anemia megaloblástica? *Rev Clin Esp*. 2023 Feb;223(2):114–119.
doi:10.1016/j.rce.2022.11.006.
 11. Seo IH, Lee YJ. Utilidad del hemograma completo para evaluar enfermedades en entornos clínicos: una revisión exhaustiva de la literatura. *Biomedicines*. 2022 Oct 25;10(11):2697.
doi:10.3390/biomedicinas10112697. PMID: 36359216; PMCID: PMC9687310.
 12. Lichtman MA, Kaushansky K, Prchal JT, Levi MM, Burns LJ, Linch DC, editors. Anemias por deficiencia de folato, por deficiencia de cobalamina y megaloblástica. In: *Williams. Manual de Hematología*. 10th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2023. Disponible en:
<https://accessmedicina-mhmedical-com.cientifica.remotexs.co/content.aspx?bookid=3349§ionid=27830706>
 13. MedlinePlus. Examen del ácido fólico [Internet]. Bethesda (MD): U.S. National Library of Medicine; [actualizado 2023 Nov 15; citado 2025 Jun 30]. Disponible en:
<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003686.htm>
 14. Medcover Hospitals. Vitamin B12 Test [Internet]. [place unknown]: Medcover Hospitals; [fecha de acceso: 30 Jun 2025]. Disponible en:
<https://www.medcoverhospitals.in/es/diagnostics-pathology-tests/vitamin-b12-test>
 15. MedlinePlus. Prueba de ácido metilmalónico [Internet]. Bethesda (MD): U.S. National Library of Medicine; [actualizado fecha desconocida; citado 30 Jun 2025]. Disponible en:
<https://medlineplus.gov/spanish/pruebas-de-laboratorio/prueba-de-acido-metilmalonico/>
 16. MedlinePlus. Prueba de homocisteína [Internet]. Bethesda (MD): U.S. National Library of Medicine; [citado 30 Jun 2025]. Disponible en:
<https://medlineplus.gov/spanish/pruebas-de-laboratorio/prueba-de-homocisteina/>
 17. Multilab. Factor intrínseco, autoanticuerpo [Internet]. Lima: Multilab, Laboratorios de Análisis Clínicos; 06 Jul 2024 [citado 30 Jun 2025]. Disponible en:
<https://www.multilab.com.pe/examen/230/factor-intrinseco-autoanticuerpo>
 18. Multilab. Anti-célula parietal gástrica (autoanticuerpos) [Internet]. Lima: Multilab, Laboratorios de Análisis Clínicos; 2025 Jul 1 [citado 2025 Jun 30]. Disponible en:
<https://www.multilab.com.pe/examen/127/anti-celula-parietal-gastrica/>
 19. Green R, Allen LH, Bjørke-Monsen AL, Brito A, Guéant JL, Miller JW, et al. Vitamin B12 deficiency. *Nat Rev Dis Primers*. 2017;3:17040.
Disponible en: <https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.40>
 20. Devalia V, Hamilton MS, Molloy AM. Guidelines for the diagnosis and treatment of cobalamin and folate disorders. *Br J Haematol*. 2014;166(4):496–513. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/bjh.129>
 21. Morillo Blanco ML, Perez Moyano S, Arranz Solana S, Guilarte López-Mañas J, García Fernandez JR. Una presentación atípica de déficit de B12. *Revista de la Asociación Peruana de Diagnóstico y Tratamiento (RAPD Online)*. 2020;43(5):186–188.
 22. Garla VV, Brandt LJ. Management, prevention, and control of pernicious anemia. *Ther Adv Hematol*. 2020;11:2040620720966133.
Disponible en: <https://doi.org/10.1177/2040620720966133>